

Agricultura, Ecoturismo y Comercio Justo en la Economía Social y Solidaria Puertorriqueña

Héctor H. Ramos Arroyo, Valeria Pérez, Leonardo Ortiz De Alba, Rubén Méndez Vásquez, & David Enrique Vélez Barreto¹

Nota Investigativa

Resumen

Esta nota investigativa presenta un análisis comparado de cuatro iniciativas vinculadas a la economía social y solidaria en Puerto Rico que operan en los sectores de la agricultura, el ecoturismo y el comercio justo: la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico, CABACOOOP, El Tenedor Social y la EcoTienda La Chiwinha. A partir de información autorreportada recopilada mediante el Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria de Puerto Rico, el estudio examina sus orígenes, modelos organizativos, prácticas democráticas, actividades económicas y niveles de articulación solidaria. El análisis identifica patrones comunes en su surgimiento como respuesta a crisis ambientales, sanitarias o económicas, así como en la integración de objetivos sociales, económicos y ambientales dentro de un mismo proyecto organizativo. Sin pretender generalización estadística, el trabajo documenta la diversidad sectorial y territorial de estas experiencias, destacando su potencial para fortalecer circuitos económicos locales, promover resiliencia comunitaria y ampliar las posibilidades de intercooperación dentro del ecosistema solidario puertorriqueño.

Clasificación JEL: P13, R11, B50

Palabras Clave: Economía social y solidaria, Cooperativismo, Puerto Rico

¹ Estudiantes Subgraduados, Universidad de Puerto Rico-Recinto Universitario de Mayagüez.

1. Introducción

La economía social y solidaria propone un modelo económico orientado por principios y valores éticos que buscan incorporarse como referencia normativa en el diseño y la práctica de la política económica (Serrano, Forés & Miralles, 2018). Frente a las limitaciones observadas en el modelo neoliberal, predominante en Puerto Rico y en numerosos países, surge la necesidad de considerar enfoques alternativos que prioricen la equidad, la cooperación y el bienestar colectivo. En este sentido, la economía social y solidaria plantea una reorganización de la actividad económica que contrasta con dinámicas centradas exclusivamente en la competencia individual y la maximización privada, las cuales diversos autores han vinculado con el aumento de desigualdades socioeconómicas (Coraggio, 2011).

En el contexto puertorriqueño, se han desarrollado iniciativas económicas que incorporan principios de la economía social y solidaria en sectores diversos. Esta nota investigativa examina el caso de cuatro entidades cuyas prácticas organizativas y productivas reflejan elementos del modelo ESS: la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico, ubicada en Cayey; CABACCOOP, localizada en Morovis; Tenedor Social Inc., con sede en Luquillo; y la EcoTienda La Chiwinha, ubicada en San Juan. Estas entidades operan en distintos sectores económicos, lo que permite observar la amplitud del alcance de la ESS en la isla. La Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y Tenedor Social se insertan en el sector agrícola; la EcoTienda La Chiwinha en el comercio al detal; y CABACCOOP en los ámbitos del arte, el entretenimiento y la recreación. El propósito de este informe es comparar y contrastar estas experiencias solidarias con el fin de aportar al análisis del panorama actual de la economía social y solidaria en Puerto Rico.

Este trabajo se basa en un análisis cualitativo comparado de estudios de caso, utilizando como fuente principal la información recopilada a través del *Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico* (AVESS-PR, 2025), una iniciativa desarrollada en el curso *Economía Social y Solidaria (ECON 3036)* del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico–Recinto Universitario de Mayagüez. Los datos analizados fueron provistos directamente por las propias organizaciones participantes y abarcan dimensiones relacionadas con su origen, estructura organizativa, prácticas democráticas, actividades económicas, vínculos comunitarios y principios solidarios. A partir de esta información autorreportada, se elaboraron notas analíticas que permiten describir y comparar experiencias concretas dentro de un mismo sector, identificando similitudes, diferencias y patrones relevantes sin pretender generalización estadística. El enfoque adoptado es descriptivo-analítico y busca documentar la diversidad organizativa y estratégica de iniciativas vinculadas a la economía social y solidaria en Puerto Rico, reconociendo explícitamente el carácter exploratorio y piloto del Archivo Vivo.

2. Origen y gobernanza de las organizaciones

Basando el análisis en la información suministrada por cada entidad en el formulario del Archivo Vivo, es posible conocer con mayor profundidad el origen y la naturaleza de cada organización. Comprender estos elementos resulta fundamental, ya que permite identificar las motivaciones que llevan a distintos actores a adoptar dinámicas económicas alternativas dentro del marco de la economía social y solidaria.

El Tenedor Social indicó que nació en 2020 como respuesta directa a la crisis alimentaria provocada tras los huracanes Irma y María en 2017, así como al impacto de los terremotos y la pandemia del COVID-19 en 2020, describiendo su origen como una “respuesta viva” ante la necesidad urgente de garantizar acceso a alimentos dignos en Luquillo. Por su parte, la Cooperativa de Porcicultores de Puerto

Rico señaló en su formulario que fue fundada en 2013 con la finalidad de fortalecer la porcicultura local mediante un esfuerzo colectivo que asegurara la continuidad de la producción y el apoyo mutuo entre poricultores. CABACCOOP surge en 2019 como una iniciativa comunitaria dedicada a la conservación, la educación y el manejo responsable del patrimonio natural y cultural de Morovis. Finalmente, la EcoTienda La Chiwinha, fundada en 2007, explicó en su formulario que nació como un proyecto urbano de economía solidaria orientado al comercio justo, el consumo responsable y la creación de una comunidad educativa activa en torno a estos valores.

En cuanto a los modelos organizativos, las entidades justifican su selección según lo consignado en el Archivo Vivo. El Tenedor Social se organiza como una entidad sin fines de lucro, modelo que, según la propia organización, facilita la ejecución de proyectos comunitarios, la recepción de apoyo voluntario y el desarrollo de iniciativas alimentarias sin dependencia comercial directa. Por otra parte, la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y CABACCOOP, identificadas en el formulario como Cooperativas de Trabajo Asociado, explican que su modelo responde a la necesidad de participación democrática, distribución equitativa del trabajo y propiedad colectiva, elementos centrales tanto para la producción agrícola como para proyectos de conservación y educación comunitaria. Por último, la EcoTienda La Chiwinha, identificada como corporación íntima, señala que esta estructura le permite sostener un proyecto de comercio justo y actividades educativas con flexibilidad organizativa y arraigo comunitario.

Al comparar los objetivos sociales, económicos y ambientales, se observan patrones consistentes con la información provista en el Archivo Vivo. En el plano social, El Tenedor Social enfatiza la dignidad alimentaria y el apoyo comunitario; la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico destaca el fortalecimiento de los productores y la estabilidad del sector porcícola; CABACCOOP subraya la educación ambiental, la conservación y la participación ciudadana; y la EcoTienda La Chiwinha resalta la formación comunitaria, el comercio justo y el consumo ético. En términos económicos, la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y CABACCOOP operan bajo estructuras productivas cooperativas; El Tenedor Social gestiona servicios y proyectos comunitarios; y la EcoTienda La Chiwinha integra la venta responsable con iniciativas educativas. En el ámbito ambiental, CABACCOOP mantiene un enfoque explícito en la conservación; la EcoTienda La Chiwinha promueve el consumo sostenible; El Tenedor Social impulsa prácticas alimentarias responsables; y la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico contribuye a la producción local, lo que puede reducir la dependencia de importaciones. De este modo, cada entidad articula objetivos específicos dentro de un marco común de economía social y solidaria.

3. Estructura Organizativa y Prácticas Democráticas

A partir de la información consignada en el Archivo Vivo, las organizaciones analizadas indican que sus decisiones se toman mediante procesos colectivos que buscan garantizar la participación de sus integrantes. Las diferencias entre ellas radican principalmente en la manera en que implementan estos procesos, lo cual está condicionado por sus respectivos modelos organizativos y por la cantidad de miembros que las componen. Un ejemplo es CABACCOOP, cuya actividad principal se centra en el ecoturismo en distintos espacios de Puerto Rico. Según lo reportado, la cooperativa opera bajo una estructura organizativa en la cual todos sus miembros forman parte de la junta directiva. Esta configuración permite que, a pesar del número reducido de integrantes, las decisiones se discutan de manera colectiva, promoviendo un entorno participativo en el que las propuestas se deliberan abiertamente antes de su adopción.

De manera similar, la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y El Tenedor Social incorporan procesos participativos en su toma de decisiones. En el caso de El Tenedor Social, se destacan mecanismos abiertos y educativos que fomentan la inclusión de voces rurales, comunitarias y de distintos campos laborales, buscando asegurar transparencia en las decisiones adoptadas y fortalecer prácticas democráticas internas. Por su parte, la EcoTienda La Chiwinha señala la adopción de un modelo sociocrático que organiza la toma de decisiones en tres áreas principales: administrativa, operacional y programática. Este enfoque distribuye responsabilidades y autoridad de manera diferenciada según el tipo de decisión, permitiendo que los asuntos estratégicos se aborden de forma estructurada, mientras que las unidades operativas conservan autonomía para decisiones rutinarias. En términos generales, todas las organizaciones presentan variaciones en sus mecanismos democráticos, adaptados a sus contextos y estructuras. Entre los casos analizados, El Tenedor Social y la EcoTienda La Chiwinha destacan por la formalización explícita de sus procesos participativos, según lo descrito en el Archivo Vivo.

4. Actividades económicas y vínculos solidarios

La Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico se dedica principalmente al procesamiento y venta de cerdos al por mayor. Según lo consignado en el formulario del Archivo Vivo, la cooperativa no indicó depender de recursos provenientes de sectores externos específicos para llevar a cabo sus operaciones, ya que controla directamente su producción mediante la crianza de sus propios animales. Esta integración vertical reduce la necesidad de relaciones económicas de compra. No obstante, la cooperativa señala como uno de sus objetivos económicos “sostener familias rurales dedicadas a la crianza de cerdos”, lo que sugiere la posibilidad de colaboración con pequeños productores locales para apoyar su desarrollo. En términos de comercialización, vende a lechonerías certificadas en Puerto Rico, restaurantes y otras entidades del sector alimentario. Actualmente no reporta vínculos formales con otras entidades solidarias, lo que podría representar un área de oportunidad para fortalecer su inserción dentro del ecosistema solidario.

En el caso de CABACOOOP, su actividad económica principal consiste en la realización de recorridos ecoturísticos dirigidos tanto a turistas como a estudiantes de nivel escolar y universitario. Además, la cooperativa indicó en su formulario que proyecta integrar un taller bajo la modalidad de circuito ecoturístico exclusivo para sus socios. No se mencionan compras significativas de productos o servicios externos necesarios para operar sus actividades. Si bien esta autonomía puede contribuir al control de costos y recursos, también podría representar un límite potencial en escenarios de expansión futura, al depender principalmente de su capacidad interna. Los ingresos generados por sus servicios permiten sostener la cooperativa y a sus socios, manteniendo como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 8, orientado al crecimiento económico inclusivo. Según indicó la cooperativa en el Archivo Vivo, “es importante en nuestra organización crear las condiciones y lograr tener un trabajo docente para cada socia/o”, lo que refleja que las actividades económicas buscan sostener tanto el proyecto colectivo como la estabilidad laboral de sus integrantes. No obstante, no se reportan intercambios formales con otras entidades solidarias.

Los servicios principales de la EcoTienda La Chiwinha consisten en la venta al detal de productos artesanales y alimentos especializados. Estos productos provienen de sectores artesanales y agrícolas locales, lo que permite ofrecer artículos diferenciados al consumidor mientras se apoya a productores del entorno. Esta práctica fortalece los circuitos económicos locales y promueve el comercio justo. Según indicó la organización en el formulario del Archivo Vivo, sus participantes son “mayormente mujeres y personas preocupadas por el medio ambiente”, lo que evidencia un perfil social y ambientalmente

comprometido. La tienda opera abierta al público general, sin segmentar estrictamente su mercado, lo que amplía el alcance de sus principios solidarios. Aunque no reporta colaboraciones formales con entidades solidarias específicas, mantiene relaciones de intercambio con productores locales, reforzando vínculos comunitarios y dinámicas de apoyo mutuo coherentes con los principios de la economía social y solidaria.

Durante los últimos cinco años, El Tenedor Social ha ofrecido servicios de cocina comunitaria y alimentación solidaria, apoyándose en el food truck de Bistro del Mar para llevar a cabo gran parte de sus operaciones. Sus servicios se dirigen principalmente a comunidades rurales, familias trabajadoras, mujeres productoras y colectivos vinculados a la justicia social. Al priorizar estos sectores, la organización orienta su actividad económica hacia la equidad y la inclusión comunitaria. En palabras recogidas en el Archivo Vivo, “cocinar para sanar, alimentar para educar, servir para dignificar”, frase que resume los principios que guían su labor. La organización se financia mediante donativos y colaboraciones con otras organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas. Si bien este modelo de financiamiento ha permitido sostener sus operaciones e impacto social, también implica una dependencia de recursos externos que puede generar desafíos en términos de estabilidad y expansión organizativa.

5. Lecciones e Implicaciones

Al comparar CABACCOOP, la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico, El Tenedor Social y la EcoTienda La Chiwinha utilizando la información provista en el formulario del Archivo Vivo, se identifican varios patrones que permiten comprender cómo opera la economía social y solidaria en Puerto Rico y cuáles son sus implicaciones para el desarrollo comunitario. En primer lugar, las cuatro iniciativas coinciden en haber surgido como respuesta a problemáticas específicas. CABACCOOP señala que su origen responde a la protección de la Reserva Las Cabachuelas y a la promoción de la educación ambiental. La Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico indica que se formó para fortalecer el mercado porcino local frente a la competencia de importaciones. El Tenedor Social describe su nacimiento como respuesta a las crisis provocadas por el huracán María, los terremotos y la pandemia. Por su parte, la EcoTienda La Chiwinha explica que su proyecto surge del deseo de promover un estilo de vida consciente y responsable. En conjunto, estos casos sugieren que los proyectos solidarios emergen para cubrir vacíos sociales, ambientales o económicos no atendidos adecuadamente por el mercado o el Estado, funcionando como formas de autogestión comunitaria.

En segundo lugar, las organizaciones analizadas integran objetivos económicos con metas sociales y ambientales. CABACCOOP combina educación, conservación ecológica y generación de trabajo. La Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico vincula su sostenibilidad económica con el apoyo a familias rurales. El Tenedor Social articula gastronomía, justicia alimentaria y agroecología. La EcoTienda La Chiwinha promueve el comercio justo y el consumo responsable. En estos casos, la actividad económica no se concibe de manera aislada, sino como parte de un proyecto integral orientado al bienestar colectivo. En tercer lugar, todas las organizaciones destacan mecanismos participativos, aunque con modalidades distintas. CABACCOOP señala que sus socios participan en reuniones y votaciones. La Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico utiliza asambleas y una junta de directores. El Tenedor Social incorpora procesos colectivos en la toma de decisiones. La EcoTienda La Chiwinha adopta un sistema sociocrático que distribuye responsabilidades por áreas de incumbencia. Aunque los mecanismos varían, la participación aparece como elemento central para la estabilidad organizacional, diferenciándose de modelos empresariales tradicionales con estructuras jerárquicas más rígidas.

En cuarto lugar, las organizaciones atienden públicos distintos, lo que evidencia la flexibilidad del modelo solidario. CABACCOOP se dirige a turistas y estudiantes; la Cooperativa de Porcicultores de

Puerto Rico comercializa principalmente con lechonerías certificadas; El Tenedor Social trabaja con comunidades vulnerables, familias trabajadoras y colectivos comprometidos con la justicia social; y la EcoTienda La Chiwinha se orienta a consumidores conscientes y productores artesanales. Esta diversidad muestra que la economía solidaria se adapta a contextos específicos y no responde a un único perfil de beneficiario. En quinto lugar, las cuatro organizaciones indican que sus operaciones se desarrollan principalmente dentro de circuitos locales de agricultura, comercio y servicios comunitarios. Este anclaje territorial puede fortalecer encadenamientos productivos internos y contribuir a la resiliencia comunitaria frente a crisis externas, al reducir la dependencia de actores económicos externos.

En conjunto, la información del Archivo Vivo muestra que estas organizaciones operan simultáneamente como actores económicos, sociales y ambientales. Sus prácticas evidencian la posibilidad de articular producción, sostenibilidad y participación democrática dentro de un mismo marco organizativo. Con el apoyo adecuado, estos modelos podrían contribuir al fortalecimiento del desarrollo local en Puerto Rico. Como propuesta de fortalecimiento, se sugiere explorar mayores niveles de interconectividad entre las entidades analizadas. Una articulación estratégica podría aprovechar las fortalezas complementarias de cada organización. Por ejemplo, CABACCOOP, mediante sus recorridos ecoturísticos, genera un flujo constante de visitantes que podría integrarse con iniciativas gastronómicas y culturales. En este contexto, El Tenedor Social podría participar en la preparación de alimentos utilizando productos de la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico, mientras que la EcoTienda La Chiwinha podría ofrecer productos locales como parte de la experiencia turística. Esta integración potencial permitiría fortalecer encadenamientos solidarios, ampliar mercados y generar beneficios mutuos, siempre que se evalúen cuidadosamente las capacidades operativas y la viabilidad económica de dicha colaboración.

6. Conclusión

La economía social y solidaria en Puerto Rico puede entenderse como un movimiento en crecimiento con potencial para aportar alternativas al modelo económico predominante. En el caso de este estudio, las entidades analizadas se insertan principalmente en los sectores de la agricultura, el ecoturismo y el comercio justo. Al considerar la naturaleza de cada organización y sus respectivos años de fundación, es posible identificar paralelos entre su surgimiento y acontecimientos ambientales y sociales que marcaron sus contextos. Esto sugiere que períodos de escasez o incertidumbre pueden incentivar la adopción de dinámicas propias de la economía social y solidaria.

A partir de esta observación, adquiere relevancia la creación y difusión de material informativo que promueva estas formas organizativas más allá de contextos de crisis. La circulación de información podría contribuir a que la economía social y solidaria se implemente de manera preventiva y estratégica, y no únicamente como respuesta reactiva ante emergencias. De cara a un desarrollo más robusto de un modelo económico con principios sociales y solidarios, resulta igualmente importante fortalecer los mecanismos de comunicación y articulación entre las entidades que operan bajo este enfoque. El análisis de la información provista en el Archivo Vivo sugiere que, aunque estas organizaciones comparten valores y objetivos similares, sus vínculos entre sí son limitados. Aun cuando no atienden las mismas necesidades ni operan en los mismos sectores, existe potencial para diseñar estrategias de colaboración que integren sus fortalezas y amplíen su impacto colectivo. Un plan integral de articulación podría facilitar la creación de redes solidarias más densas, reforzar encadenamientos productivos y ampliar el alcance de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. En una escala mayor, este tipo de integración entre entidades con base social y

solidaria podría contribuir gradualmente a la consolidación de un modelo económico en el que el cuidado comunitario, la equidad y la sostenibilidad ocupen un lugar central.

Referencias

Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico. (2025). *Archivo Vivo de la Economía*

Social y Solidaria en Puerto Rico. URL: <https://archivovivoesspr.miraheze.org>

Coraggio, J. L. (2011). *Economía social y solidaria: El trabajo antes que el capital*. Ediciones Abya-Yala.

https://dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/5448/resource_files/Coraggio_ESS_Trabajo_antes_que_capital.pdf

Galán-Serrano, J., Forés-Tomás, C., & Felip-Miralles, F. (2018). Integración de los principios de la economía social y solidaria en el diseño sostenible de bienes de consumo. *Economía y Sociedad*, 23(54). <https://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/108/108870005/index.html>